

Orolbo‘yi xalqlarining madaniy ijtimoiy bog‘liqlilari

Yerjanova Jibek Buxarbayevna

jibekerjanova88@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Orolboyi mintaqasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, bu boradagi mintaqaviy va xalqaro hamkorlik masalalari va ularning tashkiliy-huquqiy asoslari yoritib otilgan.

Tayanch sozlar: Orol dengizi, Orolboyi mintaqasi, suv resurslari, ekologik muammolar, BMT, Trast fondi, Orolni qutqarish xalqaro jamgarmasi.

Культурные и социальные связи народов архипелага

Ержанова Жибек Бухарбаевна

jibekerjanova88@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещаются меры, принимаемые в нашей стране по социально- экономическому развитию региона Приаралья, а также вопросы регионального и международного сотрудничества в этой сфере.

Ключевые слова: Аральское море, регион Приаралье, водные ресурсы, экологические проблемы, ООН, Фонд Траста, Международный фонд спасения Арала.

Cultural and social relations of the peoples of the archipelago

Yerzhanova Zhibek Bukharbaevna

jibekerjanova88@gmail.com

ABSTRACT

This article deals with the work carried out in our country in the socio-economic development of the Aral Sea region, regional and international cooperation issues and their organizational and legal bases.

Key words: The Aral Sea, The Aral Sea region, water resources, ecological problems, the UN, the Trust Fund, International Fund for Saving the Aral Sea.

Yaqin yillarga qadar dunyoda kattaligi jihatidan tortinchi, Osiyoda esa ikkinchi orinda turgan Orol dengizi ornida bugungi kunga kelib 5 mln gektar maydonda chol landshafti tarkib topdi. Bu nafaqat Ozbekiston yoki Markaziy Osiyo, qolaversa butun insoniyat uchun ham dolzarb ahamiyat kasb etadigan ekologik muammo hisoblanadi. Orol dengizining qurishi va bu bogliq bolgan tabiiy, ijtimoiy-iqtisodiy va gumanitar vaziyat mintaqaning barqaror rivoji, genofondi va kelajak avlodiga togridan-togri tahdid solib kelmoqda.

Orol dengizining qurishi oqibatda suv resurslari taqchilligi, ichimlik suvi sifatining yomonlashuvi, tuproqning degradatsiyaga uchrashi, bioxilma-xillikning keskin kamayishi, iqlim ozgarishlari yaqqol sezilib turibdi. Orolboyi hududi ozining xilma-xil hayvonot va osimlik dunyosiga ega bolib, ushbu suv havzasida 38 turdagi baliq va kamyob hayvonlar mavjud bolgan. Jayronlar 1 mln boshga yetib, flora 638 turdagi osimliklarni tashkil etgan.

Orol dengizi 1960-yilgacha eng yirik kollardan biri bolib, maydoni 68,9 ming km², suv miqdori 1083 km³, uzunligi 426 km, kengligi 284 km va eng chuqur joyi 68 m ni tashkil etgan.

Orol dengizi mintaqa iqtisodiyoti rivoji, sanoat ishlab chiqarish, aholi bandligi va barqaror ijtimoiy infratuzilmani shakllanishida muhim ahamiyatga ega bolgan. XX asrning 80-yillargacha suv havzasida yillik baliq ovlash hajmi 30-35 ming tonnani tashkil qilgan, Orolboyi regionida yashovchi aholining 80% dan ortigi baliqchilik tarmogida band bolgan.

Orolboyi muammosi – bu mintaqada yashayotgan xalqlarinnng umumiy muammosi. Ozbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov tashabbusi bilan 1993-yilda Qozogiston, Qirgiziston, Tojikiston, Turkmaniston va Ozbekiston ishtirokida tashkil etilgan Orolni qutqarish xalqaro jamgarmasi Markaziy Osiyoda vaqt sinovidan otgan yagona mintaqaviy tashkilot bolib, mamlakatlar ortasida bu boradagi hamkorlikning amaliy mexanizmi bola oladi. Bugungi kunda tashkilotga Turkmaniston raislik faoliyatini olib bormoqda.

Ushbu xalqaro jamgarmasi tomonidan qabul qilingan “Orolning qurishi oqibatlariga barham berish va Orolboyi ekotizimi halokatini oldini olish Dasturi”

Orolmuammosi oqibatlariga barham berish boyicha quyidagi muhim tadbirlarni amalga oshirishni ko'zda tutadi:

Orolbo'yida yashash, aholi genofondini qayta tiklash va saqlash uchun sharoit yaratish;

suv resurslari boshqaruv tizimini takomillashtirish va undan tejamkorlik bilan foydalanish, Orol dengizi akvatoriyasida tabiiy havzalar tizimini saqlash;

qurib borayotgan dengiz ornida daraxtzorlar tashkil etish va ushbu mintaqani sahroga aylanishini oldini olish boyicha keng kolamdagi tadbirlarni amalga oshirish;

bioxilma-xillikni saqlash, biologik resurlarni qayta tiklash, hayvonot va osimlik dunyosini saqlash;

kelgusida Orolni qutqarish xalqaro jamgarmasining institutsional asoslarini takomillashtirish va ushbu tashkilot doirasida mintaqamamlakatlari hamkorligini mustahkamlash, shuningdek, Orol fojiasi bilan bogliq muammolarni hal etishgajahon hamjamiyati etiborini qaratish.

1990-yildan boshlab Orol inqirozini boshidan kechirayotgan davlatlar BMT, shuningdek, boshqa xalqaro va moliyaviy tashkilotlar minbarlaridan jahon hamjamiyatining diqqat-etiborini Orolboyi muammoasiga, uning mintaqaviy va global xavfsizlik bilan chambarmas bogliq ekanligiga jalb etib kelishmoqda.

Ozbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72- sessiyasida nutq sozlab, jahon hamjamiyati etiborini yana bir marta Orolboyi muammoasiga qaratdi, “dengizning qurishi bilan bogliq

oqibatlarini bartaraf etishda xalqaro miqyosdagi say- harakatlarning orni muhim” ekanligini takidlab.

Orolboyida ekologik vaziyatni yaxshilash, ushbu mintqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish davlat siyostining ustuvor yonalishlaridan biridir. Bu borada keying yillarda aniq chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilib, amaliyotga tadbiq etilmoqda. Moliya vazirligi huzurida Orolboyi mintaqasini rivojlantirish jamgarmasi tuzildiva unga 200 mlrd somdan ortiq mablag ajratildi. Ana shu mablaglar hisobidan Qoraqalpogiston Respublikasi va Xorazm viloyati aholisining suv taminoti, turmush sharoiti yaxshilanmoqda. Shu bilan birga mazkur hududlarda 3 ming km dan ortiq ichki yollar tamirlandi va rekonstruksiya qilindi.

Orol dengizining qurigan tubida bugungi kunda Orolqum sahrosi paydo bolib, bu yerdan kotarilayotgan chang-tozon va tuzlar qishloq xojaligi va aholi salomatligiga jiddiy tasir korsatmoqda. Shuning oldini olish maqsadida mamlakatimiz oziga xos yolni tanladi, yani Orolboyi mintaqasida saksovul va boshqa issiqqa chidamli osimliklar ekib, ormonzorlar barpo etish. Bunday hududlarning umumiy maydoni hozirgi kunda 700 ming kgektarni tashkil etmoqda. 2019-yil davomida jami 500 ming gektar maydonda ormonzorlar barpo etilishi kozda tutilgan.

Bu kabi ishlarning uzviy davomi sifatida Prezidentimizning 2017-yil 18-yanvarda “2017 – 2021-yillarda Orolboyi mintaqasini rivojlantirish dasturi togrisida”gi Qarori elon qilindi. Mazkur qarorga binoan Orolboyi aholisining turmush sharoiti va sifatini yaxshilashga yonaltirilgan Davlat dasturi tasdiqlanib, unga kora yangi ish orinlarini yaratish, aholi bandligini taminlash, mintaqaning investitsiyaviy jozibadorligini yaxshilash, suv taminoti tizimini rivojlantirish va aholini toza ichimlik suvi bilan taminlash, sogliqni saqlash va ijtimoiy himoya masalalari,

transport-kommunikatsiya sohasidagi ozgarishlari, bir soz bilan aytganda hududni ijtimoiy- iqtisodiy rivojlantirish kozda tutilgan.

2018-yil 27-noyabr kuni BMT shafeligida tuzilgan Orolboyi mintaqasi uchun Inson xavfsizligi boyicha kop tomonlama sheriklik asosia trast fondi Orol dengizi inqirozi inqirozini bartaraf etish boyicha say-harakatlarni birlashtiradi. Ozbekiston hukumati har yili Fond jamgarmasiga 2 mln AQSH dollari ajratadi. 2019-yil 1-aprel kuni Norvegiya hukumati Ozbekistonning Orolboyi hududi uchun 1,2 mln AQSH dollari ajratdi. Norvegiya Fondga mablag kiritgan birinchi tashqi donor boldi. Oylaymizki, bu kabi davlatlar soni kelgusida yana oshadi, Orolboyi mintaqasi boyicha xalqaro hamkorlik kengayadi.

Yaqnida BMT Bosh kotibi Antoniu Gutterish Instagram tarmogda oz sahifasini ochdi va birinchi bolib joylashtirgan fotolaridan biri 2017-yili Ozbekistonda bolib, Orol dengiziga brogan vaqtida olingan. “Ikki yil avval Orol dengiziga borib, davrimizning eng yirik ekologik fojialaridan biriga guvoh bolgandim. Orol dengizi qachonlardir dunyoda kattaligi boyicha tortinchi kol bolgan. Uning bir necha on yilliklar mobaynida qurib borishi mintaqa xalqlari va hukumatlari uchun qator muammolarni keltirib chiqardi. Safarim davomida togri munosabat va qollab-quvvatlash bolgan taqdirda kop narsa ozgarishi mumkinligini ham kordim”, - deya yozib qoldirgan BMT Bosh kotibi.

Amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijasida Orolboyi mintaqasiga yana hayot qaytmoqda. Birlashgan Arab Amirliklarining “International fund for houara conservation” markazida Ozbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan yorgatuvaloqlar kopaytirib, tabiat qoyniga qoyib yuborilmoqda. Yana bir quvonarli holat – Moynoqdagi Sudochye koliga pushti flamingolar galasi qaytib keldi.

Songgi yillara bu qushlar soni muntazam kopayib bormoqda va bu hududda ular uchun qulay yashash muhiti yaratilayotganidan darak beradi.

Orol dengizi oldingi holatiga qaytarish qiyin ish ekanligini bilamiz, lekin uning atrofidagi hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dolzarb ahamiyatga ega. Orolboyi hududi “Ekologik innovatsiyalar va turizm mintaqasi” deb elon qilinib, bu yerda 2017-yilda ikkita turistik kompleks tashkil qilindi. Birinchi turistik kompleks Qoraqalpogistonning Moynoq tumanidagi Aq tumsiq manzilidagi Tazabay Grand Service kompaniyasi tomonidan tashkil qilingan. Shuningdek, ushbu joyning ozida – Orol dengizi sohilida Muinok tour kompaniyai tomonidan ikkinchi turistik baza ochilgan. Har yili minglab sayyohlar bu yerga “Kemalar qabristoni” va Orolboyini korish uchun tashrif buyuradi. Kelgusida hududda turizm infratuzilmasini, ekologik va madaniy turizm sohasini rivojlantirish asosiy masalasi sifatida korilgan.

Xulosa qilib aytganda, Orolboyi mintaqasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish Ozbekiston uchun muhim yonalishlardan biri, bu vazifalarni amalga oshirishda Markaziy Osiyoda mintaqaviy hamkorlik, qolaversa xorijiy mamlakatlar, xalqaro tashkilotlar bilan keng kolamdagi aloqalarning yolga qoyilishi va amalga oshirilishi Orol muammoasini ijobiy hal etishga, ekologik vaziyatni yaxshilashga va mintaqa aholisining farovonligini oshirishga xizmat qilishi, shubhasiz.

Adabiyotlar ro’yxati

Ozbekiston Respublikasi Preidentining “2017 – 2021-yillarda Orolboyi mintaqasini rivojlantirish dasturi togrisida”gi Qarori.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Ozbekiston Respublikasi Prezidentining BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida sozlagan nutqi.

Orolni qutqarish xalqaro jamgarmasining “Orolning qurishi oqibatlariga barham berish va Orolboyi ekotizimi halokatini oldini olish Dasturi”

I. Zonn and others. The Aral Sea Encyclopedia. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009.

www.uzbektourism.uz – Ozbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qomitasi rasmiy sayti

www.uza.uz - Ozbekiston Axborot agentligi rasmiy sayti.